

ганізатором монашої спільноти. Мойсей Угрин був особливо знаним завдяки боротьбі зі злими духами і тому подавався як *марсовий воїн*. Симон був одним з авторів патерикових текстів.

“Патерикон” без сумніву справив визначальний вплив на процес утвердження культу киево-печерських отців у першій половині XVII ст. Створені ним структура і акценти спостерігаються в пізніших виданнях “Патерика”. “Живою” виявилася і традиція зображення печерських отців у образах небесних світил.

Воробьева Н.В.

Доктор исторических наук, профессор
АНО ВПО “Омский экономический институт”

ПАТРИАРХ НИКОН: ДИНАМИКА ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА

В рамках исторической имагологии образ рассматривается как устойчивая система взглядов на историческую личность, формирующаяся на разных уровнях сознания, закодированная в символах и обладающая свойством вписываться в широкий ассоциативный ряд. Мы рассматриваем историографический образ как методологическое понятие, истоки которого восходят к “прижизненному образу”, черты которого зафиксированы в источниках. Сам “прототип” может выступать активным, сознательным творцом своего образа, живя в образе (образах), реагируя на импульсы извне, стремясь к соответствию или же преодолению сложившегося образа (образов)¹. На втором этапе закладываются основы дальнейшей историографической судьбы в осознаваемых (специально конструируемых) установках восприятия, а также в бессознательных (базовых) устойчивых компонентах, связанных с традициями картины мира. На этом этапе происходит сохранение источников, мемуаризация, дальнейшее распространение оценок, характеристики, стереотипизация. На третьем этапе вырабатывается научно-критический образ посредством просопографического исследования биографии, предполагающее изучение общих характеристик действующих в истории лиц и позволяющий анализировать динамические аспекты избранного социума, выявлять способы его функционирования в конкретной исторической ситуации.

К примеру, митрополит Киевский Евгений², до пострижения Евфимий Алексеевич Болховитинов (1767–1837), занимаясь историей и археологией, собирал и изучал исторические и археологические материалы в монастырях и церквях Новгородской, Псковской и Киевской епархий. В “Словаре... писателей духовного чина” патриарху Никону уделено чуть более 30 страниц, причем именно он впервые представил историографический очерк по проблеме. Он изложил биографию патриарха Никона по “Известию” И. Шушерина, вину за низложение возложил на бояр и Паисия Лигарида. Первопричину царского недовольствия Болховитинов видел в давней “зависти бояр к царской ему неограниченной доверенности”. К трудам патриарха Никона о. Евгений относит: во-

¹ Волдырь С.П., Чернов Е.А. Историографический образ: опыт расширения методологического арсенала науки истории исторического познания // Українська історична наука на порозі XXI століття. Харківський історіографічний збірник. – Харків, 1996. – Вип. 2. – С. 91-102; Шмидт В.В. Патриарх Никон и его наследие в контексте русской истории, культуры и мысли: опыт демифологизации. Дисс. ... на соиск. уч. степ. д-ра. филос. наук. – М., 2007. – Т. I. – С. 266-267; т. II. – С. 83-84.

² [Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский]. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-русской церкви: В 2 т. – Изд. 2-е, испр. и умнож. – СПб., 1827. – Т. 2. 1827. – 333, LXXVII с. Из содерж.: [Никон]. – С. 108-139; *его же*. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина. – СПб., 1818. Переизд. 1827, 1836, 1862; *его же*. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России. – М., 1845. – Т. I-II.; *его же*. Рассуждение, или Историческое исследование о соборах Российской Церкви. – СПб., 1808.

первых, “предприятие поправить и согласить с греческими подлинниками наши книги”; во-вторых, перевод книг с греческого и европейских языков для патриаршей библиотеки; в-третьих, составление Летописного свода (на что возражает Бакмейстер, говоря, что Никон мог быть только собирателем материалов к Летописи); в-четвертых, догматическое богословское творчество¹.

Биографию патриарха Никона он излагает, отталкиваясь от Жития, составленного по И.К. Шушериным, вина за низложение патриарха возлагается им на бояр и Паисия Лигарида², “какие были первоначальные причины взаимного неудовольствия между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, о том не только новейшие историки различно думают, но и современники отзываются с незнанием”³, “поспешное введение разных Церковных новизн на место, хотя грубых, но уже укоренившихся предрассудков... а наипаче недоброхотныя противу него внушения от Бояр и Духовенства, разлили повсюду сомнение и подозрение в его благонамеренности”⁴. Но и патриарха Никона он не оправдывает: “еще более заслужил оное самовольным упорством в назывании себя Патриархом, даже и по низложении в заточении своем. Так падают все великие люди, не удерживающие страстей своих, кои в них всегда бывают также великими!”⁵, “клевета приписала ему и такие вины, которые он не имел. Сие разумеется и об одних раскольниках по невежеству ругающих памяти Никона... но и почтенные наши историки иногда без справок и исследований винили его напрасно”⁶. К трудам патриарха Никона о. Евгений (Болховитинов) относит: “предприятие поправить и согласить с Греческими подлинниками наши книги” (с. 134); “перевод книг с греческого и европейских языков для патриаршей библиотеки (с. 135); летописный свод; догматическое богословское творчество – Скрижаль, “Поучение... на моровую язву”, “Рай мысленный”, “Послание... Крестный Онежский монастырь”, “канон молебен...”, переписка с царем Алексеем Михайловичем, “Возражение или Разорение” (с. 136-138).

Образ патриарха Никона окутан мифами и предельно упрощен за счет идеологических средств национально-государственной социокультурной мифологии и, поэтому является одной из “вечных проблем” отечественной исторической науки. Огромный массив разноплановой исторической литературы о патриархе Никоне, постоянно расширяющаяся источниковая база исследований, формирующаяся в течение трехсот с лишним лет, подвергались специальному научному осмыслению не столь часто. Материалом нашего исследования послужили существующие историко-психологические и историко-культурные интерпретации образа патриарха Никона – более 1900 работ, которые сопоставлены с 283 историческими источниками, дореволюционная историография представлена 162 работами XVIII в., 774 – XIX в.; зарубежная (на английском, немецком языке) составляет более 200 трудов. Оценочный стереотип в его отношении к оценочной шкале является основным элементом, на который опирается система абсолютных оценок. Взаимопонимание становится возможным, потому что имеется представление о том, что такое “хорошо/плохо”. С помощью семантико-когнитивного анализа мы выделяем группы, представленные темой и контртемой в образных сравнениях дореволюционного историографического образа патриарха Никона и его образа в XX–XXI вв. (диахронический аспект позволяет нам увидеть динамичность или статичность сопоставляемых классов). Сопоставление двух традиций-направлений, позволяет прийти к выводу об изменчивости частотности групп, во временных промежутках меняются и семантические признаки образа. Как видно из таблицы, в долевом соотношении на протяжении 350 лет преобладала традиция почитания, а в текстовых единицах – традиция критики (см. Таблица 1, Таблица 2).

¹ [Евгений (Болховитинов), митр. Киевский]. 1. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви: В 2 т. – Изд. 2-е, испр. и умнож. – СПб., 1827. – Т. 2. – С. 108-139.

² Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. – СПб., 1827. – Т. 2. 1827. – С. 114-115.

³ Там же. – С. 119.

⁴ Там же. – С. 128.

⁵ Там же. – С. 131.

⁶ Там же. – С. 132.

Таблиця 1.

Таблиця 2.

Достаточно интересно остановиться на том, каким образом модифицируется традиция по десятилетиям (см. Таблица 3)

Таблиця 3.

Как мы видим всплеск апологетической традиции относится к 70-80-м XIX в. и к 2000-м гг., а “хулиительно-критической” традиции на начало XX в. и 90-е гг. XX в.

Что касается “хулиительно-критической” традиции, то еще в пореформенный период началась активная публикация архивных документов и материалов, проливающих свет на историю старообрядческого движения, тогда как “Житие” патриарха Никона было издано и переиздано незначительными тиражами. Соотнесение библиографии трудов по истории раскола и работ, посвященных патриарху Никону, доказывает, во-первых, наличие пропагандистской системы противопоставления “героя-антигероя”, во-вторых, востребованность такой схемы со стороны общества в силу ее простоты и мифологичности. Первый всплеск (начало XX в.) можно объяснить тем, что с ослаблением цензурного режима после 1905 г. (1906–1916) стали печататься труды, посвященные расколу и сектанству не только синодальных историков, профессоров духовных академий, светских авторов демократического направления, но и старообрядческих писателей, и исследователей раскола. Начиная с 1908 г. Н.Ф. Каптерев начинает публикацию в “Богословском вестнике” своей работы по частям. В 1909–1912 гг. вышла монография “Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович”, которая представляет не столько личную историю знаменитого патриарха, сколько общий обзор отношений Церкви и государства в Московской Руси.

В исторической науке искусственно навязывалась антиномичность и оппозиционность двух якобы равнозначных фигур (герой-антигерой) протопоп Аввакум – патриарх Никон. Социокультурные архетипы имеют свойство терять исходный смысл и значение, а, следовательно, могут дезориентировать человека. Социальная потребность в социокультурных архетипах возникает в особых кризисных ситуациях, в условиях неразрешимого традиционными методами конфликта актуального культурного фонда и социального пространства. Наиболее благоприятными условиями для архетипической редукции становятся ситуации столкновения двух культурных моделей, сформированных по разным институциональным правилам.

Как видно из данных, отраженных в таблицах, пик второй волны приходится на 90-е гг. XX в., когда историками предпринимались попытки рассмотреть некоторые сочинения патриарха Никона как исторический источник. При этом наблюдаются перераспределение оценочных компонентов внутри образа; аксиологическая замена; деинтенсификация оценки. В последней четверти XX – начале XXI в. в результате смены парадигмы появились возможности для исследования и осмысления исторического прошлого и его наследия с использованием соответствующего объекту и предмету исследования методологического аппарата. Формульные события, фиксирующие вехи и периоды отечественной истории – например “раскол церкви” – составляли каркас новой историософии. Переосмысливалось и значение деяний патриарха Никона, шел поиск новых терминов и определений – “церковная реформа” → “литургическая реформа” → “герменевтическая справа”.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011